

RITRATTO FEMMINILE

AMBITO ITALIA SETTENTRIONALE

INVENTARIO: 095

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto resta ancora ignota. L'opera, infatti, è documentata con certezza tra i beni della raccolta pinciana solo a partire dal 1833, descritta dall'estensore degli elenchi fedecommissari come 'maniera di Tiziano'.

Attribuita da Adolfo Venturi (1893) a Bonifacio de' Pitati, tale nome, assieme a quello di Giovanni Antonio Fasolo (cfr. Della Pergola 1955), fu scartato da Roberto Longhi (1928) che, dal canto suo, preferì parlare di un anonimo pittore cremonese, attivo intorno alla metà del XVI secolo.

Nel 1955, rifiutando i suggerimenti dei suoi colleghi, Paola della Pergola (1955) pubblicò il ritratto come 'Ignoto sec. XVI', indicazione ripresa grossomodo da Kristina Herrmann Fiore (2006), secondo cui si tratterebbe di un artista dell'Italia settentrionale.

Di certo questo dipinto, ad oggi mai restaurato, presenta una qualità più che modesta, il cui autore sembra al corrente delle istanze pittoriche della cultura veneta della metà del XVI secolo, sensibile a quei modi che nel giro di una generazione condurranno a Gervasio Gatti detto il Sojaro. Quest'anonima nobildonna, infatti, nella sua fissità e per quella sorta di realismo domestico, richiama alcune severe figure eseguite a Cremona alla metà del Cinquecento, in bilico tra la maniera romano-padana e quella energica ventata moroniana proveniente da Brescia.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 25;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 141, n. 251;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35.

PORTRAIT OF A WOMAN

NORTHERN ITALIAN SCHOOL

INVENTORY: 095

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is only documented with certainty in the collection of Casino di Porta Pinciana from 1833, when it was described as 'in the style of Titian' by the compiler of the *Inventario Fidecommissario*.

While Adolfo Venturi (1893) attributed it to Bonifacio de' Pitati, both that name and that of Giovanni Antonio Fasolo (see della Pergola 1955) were rejected by Roberto Longhi (1928), who rather ascribed it to anonymous painter of Cremona active around the mid-16th century.

For her part, Paola della Pergola (1955) was not persuaded by any of these suggestions, publishing the portrait as by an unknown painter of the 16th century. Her proposal was more or less accepted by Kristina Herrmann Fiore (2006), who claimed that it was by a northern Italian artist.

There is no doubt that the quality of this work, which has never been restored, is above average. Its painter was evidently familiar with artistic developments in mid-16th-century Veneto, sensitive to those trends which a generation later would lead to Gervasio Gatti, called Sojaro. Both the fixed gaze of this anonymous noblewoman and the sort of domestic realism of the painting recall several severe figures executed in Cremona in the mid-1500s, hovering between the Roman-Paduan style and that burst of energy from Brescia in the wake of Moroni.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 25;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 141, n. 251;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35.

